

Михаил Владимирович Шубин
кандидат экономических наук,
зам. ген. директора Фонда
содействия развитию малых форм предприятий
в научно-технической сфере,
эксперт Росатома России.
Тел. (495) 231-19-01;
shubin@fasie.net

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФОНДА СОДЕЙСТВИЯ РАЗВИТИЮ МАЛЫХ ФОРМ ПРЕДПРИЯТИЙ В НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ СФЕРЕ

Социально-экономические преобразования, проводившиеся в России в начале 1990-х годов, поставили перед отечественной наукой новые задачи. Резко сократившееся государственное финансирование негативно сказалось на информационном и техническом обеспечении научных исследований, социальном положении ученых. Научные организации и их сотрудники были вынуждены искать новые формы организации своей деятельности, которые позволили бы привлечь новые источники финансирования, сделать результаты научной деятельности коммерциализуемыми и высоко рентабельными.

Эти обстоятельства послужили мощным импульсом для возникновения малого инновационного предпринимательства в России.

Практика показывает, что оно является первой по массовости и динамичности составляющей инновационной сферы развитых стран. В то же время малое инновационное предпринимательство — самый уязвимый субъект рынка инновационных ресурсов. Поэтому содействие его развитию должно быть обязательной частью государственной инновационной политики.

Для решения этой задачи Постановлением Правительства Российской Федерации от 3 февраля 1994 года № 65 был образован Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере.

Коллектив фонда состоит из 35 сотрудников, организующих экспертизу и отбор проектов, их финансирование, отчетность и бухгалтерский учет, а также общую организацию деятельности. С момента основания Фондом руководит доктор технических наук, профессор, лауреат премии Правительства РФ И.М. Бортник.

Решением Правительства РФ в Фонд ежегодно направляется фиксированный процент средств федерального бюджета на гражданскую науку. При образовании Фонда в 1994 году эта величина составляла 0,5 %, а с 2006 года субсидии возросли до 1,5 %. На содержание аппарата Фонда правительством был установлен норматив 5 % от общей суммы выделяемых средств, ни разу за все время деятельности не превышенный. Бюджет фонда в соответствии с ФЗ «О государственном бюджете РФ 2007 года» составляет 1 335 000 000 рублей.

Стратегическое руководство и контроль деятельности Фонда осуществляет Наблюдательный совет, в состав которого входят представители Правительства РФ, министерств, связанных с научно-технической деятельностью, Российской академии наук. Наблюдательный совет от имени Правительства РФ определяет направления деятельности Фонда, утверждает программы, ставит задачи и ежегодно оценивает деятельность Фонда по ее результатам.

Основными задачами, поставленными перед Фондом Правительством России, являются следующие:

- содействие созданию и развитию малых инновационных предприятий в начальной стадии их деятельности;
- помощь в разработке, освоении, закреплении правообладания на объекты интеллектуальной собственности, введении их в хозяйственный оборот;
- повышение капитализации малых инновационных предприятий;
- способствование экономическому развитию фирм путем увеличения объемов реализации продукции с высокой добавленной стоимостью;
- стимулирование создания принципиально новых продуктов, товаров и услуг на потребительском рынке, импортозамещения;
- привлечение внебюджетных инвестиций для инновационной деятельности.

Фонд осуществляет *безвозмездное* финансирование научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) на основе конкурсного отбора проектов. Решению конкурсной комиссии по признанию того или иного проекта победителем предшествует предварительная экспертиза. С фондом постоянно сотрудничают около трех тысяч экспертов в различных областях знаний. Критериями оценки проектов являются научная новизна идеи, коммерциализуемость созданного товара, компетентность команды участников проекта в научном и коммерческом аспектах.

Как правило, все программы Фонда ориентированы на привлечение внебюджетных инвестиций, как собственных, так и от внешних инвесторов. С победителями конкурсов заключается государственный контракт на выполнение НИОКР.

Не менее важной задачей, кроме оказания прямой финансовой помощи малым инновационным предприятиям, Фонд считает эффективность использования бюджетных средств. Статистика такова, что на 1 рубль государственных бюджетных средств, вложенных Фондом в фирмы, в течение двух-трех лет в бюджет возвращается в виде налогов от реализации вновь произведенных товаров с высокой добавленной стоимостью не менее трех рублей. Для контроля за этим процессом проводится постоянный мониторинг, основанный на изучении индикаторов ежегодного темпа роста таких основных экономических показателей деятельности предприятия, как выработка, численность работников, количество патентов и ряд других.

Фонд не управляет проектами и не сопровождает деятельность МИП на всех ее этапах, но оказывает финансовую помощь в самый важный период становления фирмы в качестве инновационного предприятия, разделяя с ней научные и коммерческие риски.

Программа СТАРТ

За три года работы Программы было подано и поддержано следующее количество заявок (**Таблица 1**):

Программа	Длительность времени подачи заявок, мес.	Кол-во поданных заявок	Кол-во поддержанных заявок
СТАРТ 04	6	2762	474
СТАРТ 05	3,5	1651	428
СТАРТ 06	2,5	1563	461

Из-за сокращения сроков подачи заявок абсолютное число рассматриваемых ежегодно заявок снижалось, но их качество, по оценкам экспертов, повышалось.

Всего в Программе СТАРТ 06 приняли участие представители 184 городов из 70 субъектов Российской Федерации (лидеры: Москва, Санкт-Петербург, Свердловская и Челябинская области, Ставропольский край, Московская область, Республика Татарстан, Нижегородская и Томская области, Алтайский край, Новосибирская область и др.).

Распределение поданных на Программу СТАРТ 04 заявок по тематическим направлениям показан в **Таблице 2**:

СТАРТ 04	Кол-во поданных заявок
Биотехнологии и медицина	550
Приборостроение, машиностроение, электронная техника	1376
Программные продукты, информационные и телекоммуникационные системы	411
Химия, новые материалы	425

Финансирование предоставляется ученым и специалистам не только с целью привлечения потенциального инвестора, как (в прежних программах) раньше, но и с целью усовершенствования характеристик продукта (выполнение определенных нормативных требований для его продвижения на рынок) в соответствии с предложениями ученых и специалистов — авторов заявки для продаж потребителям.

Для перехода на второй год программы СТАРТ Фонд, наряду с возможностью привлечения в проект инвестора, ввел вариант «Саморазвитие». То есть Фонд софинансирует проект вместе с внебюджетным инвестором (вариант «И») или софинансирует совместно с предприятием его инновационную деятельность (вариант «СР» — саморазвитие). Второй случай относится к ситуации, когда предприятие или не нашло инвестора, или считает нецелесообразным развиваться за счет привлечения средств инвестора, но сумело в течение года приступить к реализации своей продукции; объемы вложений со стороны Фонда при этом увязываются поквартирно с достигнутыми предприятием объемами реализации и фактическими темпами их прироста в предшествующий период.

«СТАРТ под Заказ». Промежуточные итоги программ СТАРТ 04 и СТАРТ 05 вызвали интерес ряда крупных корпораций, активно осуществляющих поиск новых идей по организации производства товаров, представляющих для них интерес. При этом корпорации имеют в виду товары, производство которых наиболее целесообразно организовывать именно на малых самостоятельных предприятиях — наиболее действенных инструментах для развития малого предпринимательства. Корпорации готовы оказывать разные формы содействия развитию представляющих для них интерес малых компаний. Считая взаимодействие крупных корпораций с малыми одним из наиболее эффективных механизмов содействия развитию малого предпринимательства, Фонд заключил соглашения с такими корпорациями, как ОАО «ЛОМО», АФК «СИСТЕМА», «ИНТЕЛ» (Россия) о начале реализации в рамках программы СТАРТ 06 совместных подпрограмм.

Подпрограммы соответственно имеют названия «СТАРТ–ЛОМО», «СТАРТ–СИСТЕМА ВЕНЧУР», «СТАРТ–ИНТЕЛ». Все условия участия в программе СТАРТ 06 сохраняются, но для этих подпрограмм появляются некоторые дополнительные элементы. Поиск заявителей под тематику, представляющую интерес для крупных компаний, составляет суть программы «СТАРТ под Заказ».

Для участия в подпрограмме заявителям достаточно было в определенном разделе заявки указать название соответствующей подпрограммы. Заявки с такими пометками Фонд до рассмотрения на жюри направлял в соответствующие корпорации, и по заявкам, вызвавшим интерес, представители корпорации привлекались к экспертной оценке и к работе в жюри.

Программа СТАРТ состоит из трех этапов, выполняемых фирмой-победительницей конкурса в течение трех лет.

На первом году вновь созданное предприятие должно выполнить НИОКР, которые подтверждают практическую состоятельность и коммерциализуемость идеи, снимают финансовые риски предполагаемого инвестора, помогают найти этого инвестора, создать объект интеллектуальной собственности и осуществить его правовую защиту. Этот этап финансируется из средств Фонда в размере 750 тыс. рублей.

На втором этапе наряду с продолжением НИОКР фирма начинает или увеличивает масштабы своей коммерческой деятельности путем наращивания основных производственных фондов, оборотных средств, началом или увеличением выпуска продукции и объемов продаж. На начало этого этапа малое инновационное предприятие должно иметь согласованный с инвесторами бизнес-план. Второй этап софинансируется Фондом на паритетных условиях с внебюджетным инвестором в размере до 1,5 млн рублей.

В течение заключительного третьего года программы, продолжая НИОКР, предприятие должно достигнуть запланированных в бизнес-плане технико-экономических показателей своего развития и коммерциализации созданного рыночного продукта. Третий этап программы софинансируется Фондом вместе с внебюджетным инвестором в пределах 2,25 млн рублей.

Реальной коммерциализацией для данной Программы считается «раскрутка» нового предприятия в конце третьего года до 5—20 сотрудников, имеющих данное предприятие как основное место работы (включая основных разработчиков), и с объемом реализации нового продукта (услуги) не менее 600 тыс. руб. на сотрудника в год.

Обязательным условием перехода на следующие этапы (2-ой и 3-ий годы) по программе СТАРТ является привлечение внебюджетных инвестиций на реализацию проекта. Инвестором может быть любое физическое или юридическое лицо, в том числе иностранное, финансово участвующее в развитии проекта.

Можно выделить две степени участия инвестора в проекте и соответственно два варианта инвестирования. Активная степень участия в проекте подразумевает участие инвестора в капитале той организации, которая осуществляет проект, инвестор хочет не только вложить деньги, но и участвовать в его осуществлении и иметь определенный контроль за деятельностью фирмы. В этом случае он становится учредителем фирмы (приобретает долю в уставном капитале или вносит вклад в уставной капитал, вследствие чего происходит увеличение уставного капитала).

Если инвестор избирает пассивную степень участия в проекте, он может просто перечислить денежные средства без участия в управлении фирмой. Это могут быть банковские кредиты, которые выдаются фирме на срок не менее 3 лет, или заем, который рассматривается Фондом как инвестиции только при определенных условиях. Он должен быть беспроцентный или под небольшие проценты; проценты и основную сумму займа фирма должна возратить не ранее чем через 3 года.

Одним из способов привлечения инвестиций является также заключение между фирмой и инвестором договора о совместной деятельности, который в Гражданском кодексе РФ называется договором простого товарищества.

Необходимо отметить, что современным гражданским законодательством закреплён принцип свободы договора, из которого, в частности, вытекает право заключения конструкций гражданско-правовых договоров смешанного характера, а также договоров вовсе прямо не предусмотренных законодательством, но не противоречащих ему.

Как показывает практика, основными формами инвестиций являются увеличение уставного капитала или уступка доли в уставном капитале — 11,1 %, договоры о совместной деятельности (простое товарищество) — 42,2 %, договоры займа — 40 %, инвестиционные договоры смешанного характера — 6,6%. В качестве инвесторов в 73% случаев выступают юридические лица и в 27 % — физические (в основном учредители предприятий).

В 2005 и 2006 гг. всего были заключены государственные контракты на второй год с 119 предприятиями по следующим научным темам:

- приборостроение, машиностроение, электронная техника — 34,3 %;

- программные продукты, информационные и телекоммуникационные технологии — 16,6 %;
- химия, новые материалы — 17,5 %;
- биотехнология и медицина — 31,6 %.

В 2005 году перешли на второй год финансирования 45 предприятий, из них:

- по Центральному федеральному округу — 20,
- по Северо-Западному — 10,
- по Южному — 2,
- по Приволжскому — 4,
- по Уральскому — 5,
- по Сибирскому — 4.

В 2006 году перешли на второй год финансирования 74 предприятия, из них:

- по Центральному федеральному округу — 22,
- по Северо-Западному — 12,
- по Южному — 7,
- по Приволжскому — 14,
- по Уральскому — 4,
- по Сибирскому — 11,
- по Дальневосточному — 4.

По программе СТАРТ 04 всего было заключено с малыми предприятиями 522 государственных контракта, из них перешло на второй год 114. Данные по федеральным округам даны в **Таблице 3**:

Федеральный округ	Всего проектов	Перешли на 2-й год
Уральский	49	8
Центральный	178	39
Приволжский	76	18
Северо-Западный	100	21
Сибирский	58	15
Южный	39	9
Дальневосточный	22	4
ИТОГО	522	114

По программе СТАРТ 05 всего было заключено с малыми предприятиями 410 государственных контракта, из них пока перешло на 2-й год 5. Данные по федеральным округам даны в **Таблице 4**:

Федеральный округ	Всего проектов	Перешли на 2-й год
Уральский	30	1
Центральный	108	3
Приволжский	71	0
Северо-Западный	79	1
Сибирский	61	0
Южный	39	0
Дальневосточный	22	0
ИТОГО	410	5

Планируемая выручка от реализации продукции этих предприятий составит в 2006 году — более 300 млн рублей, они привлекли внебюджетных инвестиций на реализацию проектов на сумму свыше 344 млн рублей.

В настоящее время закончили 2-й год 17 предприятий.

Таким образом, можно констатировать, что программа СТАРТ продолжает свое развитие в рамках заданных параметров, во многом превышая первоначальные прогнозы. Так, практика «посевного» финансирования в западных странах показывает, что из десяти созданных вновь малых предприятий через год на рынке остается только одно, тогда как по результатам первого конкурса программы СТАРТ из десяти предприятий пять сохраняют устойчивое положение, два — привлекли внешние инвестиции и обеспечили значительное развитие и одно — прогнозируемо выходит за рамки малого предприятия.

Необходимо отметить, что данный результат достигается не только государственной финансовой поддержкой, но и значительными усилиями по методическому и консалтинговому сопровождению проектов программы СТАРТ, проводимому Фондом и его представительствами во всех федеральных округах РФ совместно с научными учреждениями РАН, ВУЗами и научной общественностью.

Программа ТЕМП

В 2006 году продолжена и получила дальнейшее развитие программа ТЕМП (Технологии — малым предприятиям). Основные принципы, на которых базируется программа, остались неизменными. В первую очередь, это доведение силами малых производственных предприятий лучших разработок, выполненных государственными научными организациями, до уровня промышленного производства и реализации продукции.

Предприятие, которое инициирует проект, должно иметь опыт успешной производственной деятельности и реализации своей продукции на рынке в объемах, обеспечивающих возможность вложения собственных средств в реализацию проекта, т. е. иметь годовой объем выполняемых работ не менее нескольких десятков миллионов рублей в год.

Важное условие — появление на рынке нового вида научно-технической продукции в объемах, сопоставимых с финансовыми вложениями в проект.

Стадия разработки должна обеспечить возможность начала выпуска и реализации первых образцов изготовленной продукции в первый год освоения лицензии.

Средства Фонда, обеспечивающие выполнение НИОКР, в общем объеме затрат по освоению лицензии не должны превышать 25—30 % общих затрат на реализацию проекта по освоению лицензии.

К концу 2006 года на конкурс поступило 95 заявок, рассмотрено и принято к финансированию 45 проектов.

Количественные показатели по конкурсу приведены в **Таблице 5**:

Финансовые показатели, млн руб.	По предприятиям, получившим поддержку
Выручка предприятий	2154
Балансовая оценка интеллектуальной собственности у правообладателя	7,815
Сумма вознаграждения, выплачиваемая правообладателю (поушальные платежи и роялти за первые три года реализации проектов)	42,1
Сумма, запрошенная у Фонда (бюджетные средства)	331
Собственные вложения предприятий в реализацию проектов по заключенным контрактам	805
Прирост выручки предприятий за счет реализации продукции по лицензии на третий год	1016

Из Таблицы 5 видно, что при проведении разработок по принятым к финансированию проектам в государственных научных организациях было затрачено в 5,4 раза меньше средств, чем сумма, которую выплачивают исполнители проектов за использование получаемой от правообладателей интеллектуальной собственности.

В результате выполнения проектов на 331 млн бюджетных рублей, запланированных для их финансирования, собственные инвестиции предприятий в проекты составят 805 млн рублей, а на рынке должно появиться новой продукции на 1016 млн рублей.

Программа ПУСК

В 2006 году совместно с Федеральным агентством по науке и инновациям был объявлен и проведен конкурс по реализации новой программы Фонда «Партнерство университетов с компаниями» — ПУСК 06 по финансированию наукоемких проектов, выполняемых малыми инновационными предприятиями (МИП) на основе университетских разработок и при кадровой поддержке университетов РФ.

Уже из самого названия программы следует ее главная особенность, заключающаяся в одновременном вовлечении в инновационный процесс создания нового конкурентоспособного продукта сразу двух партнеров на равноправных условиях: малой производственной компании и университета (ВУЗа). Условиями конкурса предусматривалось, что в университете будет осуществляться не только отработка в лабораторных условиях новых технологий, передаваемых затем малой компании для их дальнейшего использования в производстве. Университет в рамках выполнения совместного проекта обеспечивает также кадровую поддержку передаваемых технологий, организуя у себя процесс подготовки высокообразованных специалистов, овладевающих новыми знаниями, которые потом переходят на работу на указанном предприятии. При этом носителями новых технологий и других «ноу-хау» могут быть как специалисты университетов и вузов, так и сотрудники самих производственных фирм, направленных на обучение в вуз по данной тематике проекта. Одновременно на малом предприятии в рамках совместного проекта собственными силами проводится НИОКР

по созданию опытно-промышленного образца инновационной продукции, осуществляется постепенная подготовка производственного участка и трудоустройство новых обученных специалистов для освоения в производстве новых передаваемых университетских технологий, «ноу-хау» для организации ее промышленного выпуска. В результате выполнение предприятием опытно-конструкторских и технологических работ по внедрению новой технологии на производстве происходит при участии специально подготовленных высшим учебным заведением кадров (разработчики технологий, конструкторы, инновационные менеджеры) под заказанную технологию. Кроме того, условиями конкурса допускается, что одновременно с направлением подготовленных специалистов ВУЗ осуществляет сопровождение освоения разработанной технологии предприятием в случае, если это оговорено в лицензионном договоре или соглашении о научном сотрудничестве. Последнее обстоятельство открывает возможность непосредственного участия университетских работников в создании новой инновационной продукции предприятия и оплату их труда.

Конкурсом предусматривалось два источника бюджетного финансирования, выделяемых Фондом и Роснаукой на паритетных условиях. Средства из федерального бюджета на науку предполагалось направить в университеты на доработку имеющихся у них технологий и подготовку высококвалифицированных кадров для их освоения в малых компаниях, общий лимит которых не должен был превышать 30 млн рублей. Аналогично финансирование опытно-конструкторских (технологических) работ малого научно-технического предприятия и работ по освоению производства продукции (услуг) на основе передаваемой университетской технологии предусматривалось осуществлять из средств Фонда и средств самого предприятия на паритетных условиях. Общий лимит выделяемых средств Фонда также определялся 30 млн рублей.

Актуальность проведения подобного конкурса обусловлена несколькими причинами.

Во-первых, необходимостью поднять научно-технический уровень продукции промышленных предприятий за счет последних разработок, выполняемых научными сотрудниками высших учебных заведений, в том числе и научно-исследовательских работ по разработке технологии под заказ предприятия.

Во-вторых, настоятельной потребностью самих промышленных предприятий в перманентном проведении научных исследований, обеспечивающих поддержание необходимого уровня конкурентоспособности выпускаемой продукции или ее диверсификации.

В-третьих, поскольку затраты на эти исследования являются одним из существенных источников издержек МИП, выполнение НИОКР в университетских лабораториях по доработке новых технологий за счет средств федерального бюджета позволило бы значительно их снизить, тем самым повысив рентабельность выпускаемой инновационной продукции.

В-четвертых, переход на работу в малую компанию высококвалифицированных специалистов, обученных в университетах новым тех-

нологиям, непременно приведет к заметному снижению технологических рисков и сокращению сроков проведения работ по освоению промышленного выпуска новой продукции на их основе. Опыт показывает, что наиболее эффективно осуществляется передача технологий одновременно с переходом на работу в производственное предприятие и самих носителей нового знания.

Таким образом, целью программы ПУСК 06 являлось оказание содействия развитию малых инновационных компаний в повышении уровня их технологий и конкурентоспособности благодаря внедрению в течение 1 года научно-технических разработок вузов России на производственной базе таких предприятий и специальной подготовки инженерных кадров под конкретную технологию или разработку.

В этой связи при проведении конкурса, прежде всего, учитывались следующие основные критерии отбора поданных проектов:

- направленность на вовлечение в инновационный процесс результатов научных исследований последних лет;
- направленность на коммерциализацию наиболее «бизнес-емких» научных направлений;
- направленность на квалифицированные команды, нацеленные на создание и развитие наукоемкого бизнеса.

Кроме того, при конкурсном отборе заявок особое внимание обращалось на финансово-производственные возможности малых инновационных фирм — участников проектов. Очевидно, что высокообразованный обученный специалист, носитель новых идей и созданных технологий, придет работать только в такую компанию, которая в действительности сможет ему обеспечить достойную заработную плату, соответствующие условия труда, высокий уровень технологической вооруженности, перспективу роста и предоставит полный социальный пакет.

В 2006 году из 50 заявок, поступивших на конкурс, было отобрано 10 проектов, рекомендованных к финансированию. По результатам конкурса заключено 9 государственных контрактов с фирмами — исполнителями 9 отобранных проектов.

Федеральное агентство по науке и инновациям (Роснаука) в 2006 году полностью уже профинансировало все запланированные вузовские программы научно-исследовательских и образовательных работ. В свою очередь, все ВУЗы — участники программы ПУСК 06 успешно завершили в полном объеме доработку своих технологий и разработок, осуществив в намеченные сроки их передачу своим партнерам — МИП. Кроме того, в вузах полностью проведена подготовка 37 специалистов, обученных новым знаниям по освоению и внедрению в производстве институтских технологий и разработок. Восемь из этих специалистов уже сейчас трудоустроены в малых компаниях, осваивающих производство совместной инновационной продукции в рамках программы ПУСК 06.

Основные финансово-производственные количественные показатели программы ПУСК 06 приведены в **Таблице 6**:

**Опыт деятельности и проблемы развития
конкурсных систем в России**

№	Финансово-производственные показатели	2005 г.	2006 г.	2007 г.	2008 г.
1.1	Годовая выручка предприятий, млн руб.	141,6	177,1	209,2	250
1.2	Относительный прирост годовой выручки предприятий, %	—	25	47	76
1.3	Годовой объем инновационной продукции, руб./1руб., инвестированный Фондом	5,2	6,6	7,75	9,26
1.4	Соотношение прироста годового объема инновационной продукции предприятий к суммарным инвестициям Фонда в рамках программы	—	1,32	2,5	4
1.5	Налоговые отчисления предприятий, млн руб.	28,3	35,4	48	60
2.1	Сумма, запрошенная у Фонда (бюджетные средства), млн руб.	—	7,375	27	—
2.2	Сумма, запрошенная в Роснауке на обучение специалистов и доработку университетских технологий (бюджетные средства), млн руб.	—	27	-	—
2.3	Собственные вложения предприятий в реализацию проектов, млн руб.	—	7,75	27	—
3.1	Количество обученных специалистов	—	37	37	37
3.2	Количество трудовых договоров с обученными специалистами	—	8	37	37
3.3	Прирост численности сотрудников предприятий к 2005 году, %	—	3,6	16,8	16,8
3.4	Среднемесячная заработная плата обученных специалистов (без учета премиальных), тыс. руб.	—	—	18	25
4.1	Общее количество патентов, поставленных на баланс предприятий, включая заявки, поданные в Роспатент за отчетный период, шт.	11	15	23	25
4.2	Балансовая стоимость интеллектуальной собственности (ИС) у предприятий, млн руб.	—	2,49	2,53	2
4.3	Оценка забалансовой стоимости ИС переданных предприятиям технологий, рассчитанной по затратам на их доработку в университетских лабораториях, млн руб.	—	16,7	—	—
4.4	Сумма вознаграждений, выплачиваемая авторам освоенных университетских технологий, выплачиваемая с прибыли по лицензионным соглашениям или в виде заработной платы на предприятиях, млн руб.	—	0	1,75	3,55
5.1	Прирост выручки предприятий от реализации продукции за счет освоенных университетских технологий, млн руб.	—	0,75	37,4	97,4
5.2	Соотношение годового объема продаж новой продукции, освоенной с помощью университетских технологий, к инвестициям Фонда	—	0,1	1,4	3,6

Программа «Развитие»

За 2006 год в Фонде было зарегистрировано 731 проект по всем направлениям и программам Фонда. В 2006 году было проведено две конкурсные комиссии по основному конкурсу проектов. На них было рассмотрено 90 проектов (с учётом повторов). К финансированию было рекомендовано 40 проектов, что составляет 44 % от рассмотренных.

По регионам рассмотренные на конкурсной комиссии (с учетом повторов) проекты распределились следующим образом:

Москва и область	45 (23)
Санкт-Петербург	6 (2)
Рязань	2 (1)
Калуга и область	2 (1)
Томск	2 (2)
Новосибирск	4 (1)
Рыбинск	2 (1)
Махачкала	1 (1)
Краснодар	3(2)
Воронеж	3 (2)
Иваново	4 (1)
Ижевск	1 (1)
Тула	1 (1)
Ульяновск	2 (1)
Другие регионы (9 городов)	12 (0)

В скобках проставлено количество рекомендованных к финансированию проектов.

Тематически рассмотренные на конкурсной комиссии проекты (с учётом повторов) распределились следующим образом:

Машиностроение и приборостроение	26 (9)
Медицина и фармакология	13 (6)
Материалы и вещества	10 (5)
Информатика и вычислительная техника	10 (3)
Электроника и электротехника	7 (7)
Экология	4 (1)
Пищевая промышленность и с/х	8 (3)
Строительство	3 (1)
Связь	5 (3)
Геология	2 (2)
Другие отрасли	2

Некоторое сокращение количества проектов, рассматриваемых на конкурсной комиссии Фонда, связано со значительным увеличением проектов, рассматриваемых в Фонде в рамках новых конкурсов и программ.

На тематических (отраслевых) конкурсных комиссиях Фонда было рассмотрено и отобрано следующее количество проектов:

— в рамках соглашения между Фондом и РАН по активизации инновационной деятельности в сфере уникального приборострое-

- ния было рассмотрено 57 проектов, из них рекомендовано к финансированию 14 проектов;
- в рамках соглашения между Фондом и СО РАН по активизации инновационной деятельности в сфере уникального приборостроения было рассмотрено 74 проекта, из них рекомендовано к финансированию 32 проекта;
 - в рамках соглашения между Фондом и ДВО РАН по активизации инновационной деятельности в сфере уникального приборостроения было рассмотрено 7 проектов, из них рекомендовано к финансированию 3 проекта;
 - в рамках соглашения между МГУ и Фондом о взаимодействии по активизации инновационной деятельности было рассмотрено 13 проектов, из них рекомендовано к финансированию 9 проектов;
 - в рамках программы СТАРТ было рассмотрено 1563 проекта, из них рекомендовано к финансированию 462.

Члены конкурсной комиссии Фонда постоянно принимают участие в работе региональных жюри по программе СТАРТ.

Распределение проектов, рекомендованных к финансированию конкурсной комиссией Фонда 2006 г., по критическим технологиям.

Таблица 7

Индекс критической технологии	Критические технологии федерального уровня	% отношение количества проектов по данной критич. технологии к общему числу проектов, рекомендуемых конкурсной комиссией к финансированию
1	Информационно-коммуникационные технологии и электроника	33
2	Производственные технологии	12
3	Новые материалы и химические технологии	15
4	Технологии живых систем	20
5	Транспорт	5
6	Топливо и энергетика	12
7	Экология и рациональное природопользование	3

В конце 2006 года в Фонде было зарегистрировано более 3080 экспертов. Экспертов по программе СТАРТ было зарегистрировано более 2500 человек.

За время работы конкурсной комиссии Фонда в 2006 году по рассмотренным на ее заседаниях проектам было сделано 237 экспертных заключений. Из них 75 % носят положительный характер, в них эксперты рекомендуют поддержать рассмотренные проекты. Остальные заключения оценивают проекты отрицательно. Заявители могут ответить на критику экспертов, и их ответы и разъяснения будут представлены экспертам для повторной оценки проекта.

В течение 2006 года сотрудники Фонда посетили более 150 малых предприятий в таких городах, как Москва, Санкт-Петербург, Барнаул,

Богородицк, Владикавказ, Волгодонск, Воронеж, Екатеринбург, Иваново, Нижний Новгород, Новочеркасск, Пушкино, Пятигорск, Саров, Казань, Рязань, Ставрополь, Таганрог, Троицк, Тула, Ульяновск.

Поездки имели целью ознакомиться с состоянием дел на предприятиях, оценить их потенциал и перспективу развития. Кроме того, экспертами в заключениях по проектам иногда высказываются замечания и сомнения в реализации представленных разработок и чтобы принять объективное решение по заявке необходимо на месте решить ряд вопросов.

Значительная часть проектов, поддержанных Фондом, проходила в рамках специальных программ и конкурсов (см. соответствующие разделы отчёта).

В 2006 году малыми предприятиями, поддержанными Фондом, было подано заявок:

на предполагаемые изобретения	— 225 заявок;
на полезную модель	— 76 заявок, по которым уже получено 34 положительных решения;
на товарный знак	— 4 заявки;
на промышленный образец	— 3 заявки;
на свидетельство об официальной регистрации программы для ЭВМ	— 60 заявок

По лицензионному соглашению фирмам передано более 170 патентов на изобретения и полезные модели. В режиме «ноу-хау» защищены 20 разработок.

С учетом финансовой поддержки Фонда объем реализации продукции более 10 млн. рублей имеют около 80 предприятий, из которых у 50 предприятий объем реализации продукции составляет более 50 млн рублей.

Программа «Участник молодежного научно-инновационного конкурса» («У.М.Н.И.К.»)

В 2007 году Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере при поддержке Федерального агентства по науке и инновациям (далее Роснаука) и Федерального агентства по образованию (далее Рособразование) в целях содействия молодежи, стремящейся самореализоваться через инновационную деятельность, объявляет Программу «Участник молодежного научно-инновационного конкурса» («У.М.Н.И.К.») на 2007—2010 годы. Целью Программы является выявление молодежи, стремящейся самореализоваться через инновационную деятельность, и стимулирование массового участия молодежи в научно-технической и инновационной деятельности путем организационной и финансовой поддержки инновационных проектов такой молодежи.

Участниками программы могут быть физические лица (1-2 человека в команде) в возрасте до 28 лет включительно, отобранные на аккредитованных Мероприятиях по номинации Программы.

Мероприятия, на которых определяются Участники Программы, — это аккредитованные Фондом научные конференции, конкурсы, семинары, школы и другие аналогичные события, проводимые в России. Номинация: «За научные результаты, обладающие существенной новизной и среднесрочной (до 5—7 лет) перспективой их эффективной коммерциализации». Срок действия Программы: 2007—2010 гг. Периодичность объявления — ежегодно.

Фонд планирует отбирать 1 000 новых Участников ежегодно, длительность финансирования (продолжительность цикла) — 2 года. Объемы финансирования — 200 тыс. руб. в год.

Фонд объявляет запрос предложений на участие Мероприятия в Программе. Предложения принимаются как от руководителей организаций, на базе которых проводятся Мероприятия, так и от оргкомитетов Мероприятий.

Фондом объявляется соответствующий конкурс на каждом из аккредитованных Мероприятий в течение года. Оргкомитеты Мероприятий объявляют победителей.

Отбор идет по материалам, предоставляемым соискателями на Мероприятие, где объявлена Номинация Программы «У.М.Н.И.К.», в соответствии с требованиями Мероприятия. Отбор осуществляет специальное жюри с привлечением экспертов Программы.

Начало финансирования НИОКР участников Программы: после объявления победителей по Мероприятию и заключения государственного контракта. Процедура финансирования: согласовывается руководителем организации, на базе которой проводится Мероприятие, оргкомитетом Мероприятия и Фондом.

Программа «ИНТЕР» — Инновационные ТЕРритории

Совместный конкурс Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере и Федерального агентства по управлению особыми экономическими зонами для малых предприятий — резидентов особых экономических зон технико-внедренческого типа и технопарков.

Фонд приглашает малые предприятия, зарегистрированные в соответствии с законодательством Российской Федерации на территории муниципального образования, в границах которого расположена особая экономическая зона технико-внедренческого типа (далее — ТВЗ) или технико-внедренческий парк, к участию во всех своих программах: СТАРТ, ПУСК, ТЕМП, «Ставка», «Развитие» («Основной конкурс»).

Все программы открыты для участия предприятий — резидентов ОЭЗ или подавших заявку на заключение соглашения о ведении технико-внедренческой деятельности (проект начнет финансироваться после получения статуса резидента), а также для предприятий, осуществляющих свою деятельность в технико-внедренческих парках.

Программа СТАРТ открыта для проектов предприятий, получивших статус резидента ТВЗ, или осуществляющих свою деятельность в технико-внедренческих парках или расположенных в ТВЗ бизнес-инкубаторах, а также предприятий, которые работают в интересах ре-

зидента технико-внедренческой зоны. В последнем случае вместе с заявкой необходимо представить заключение резидента ТВЗ о полезности для него данных НИОКР, включая технико-экономическое обоснование роли для развития резидента технико-внедренческих зон. При конкурсном отборе приоритетом пользуются проекты, в которые резиденты ТВЗ готовы инвестировать собственные средства на паритетной основе с Фондом.

Конкурс проводится в несколько этапов в течение 2006 года, и соответственно будут подводиться его итоги.

Первый этап конкурса проходил 4—30 апреля 2006 года. Второй этап конкурса — 1 июля 2006 года, третий — 1 сентября 2006 года.

Участники конкурса представляют заявку представителю Фонда в соответствующих ТВЗ или технико-внедренческих парках. Представители Федерального агентства по управлению особыми экономическими зонами (далее — РосОЭЗ) участвуют в проведении экспертизы проектов и принятии решений о победителях конкурса.

По итогам конкурса и выполнения этапов инновационных проектов предусматривается поэтапное (как правило, ежегодное) заключение государственного контракта исполнителя с Фондом.

Совместно с соответствующим территориальным органом РосОЭЗ Фонд осуществляет мониторинг реализации программы, принятие решений о заключении договоров на следующий этап (год), привлечение внебюджетных инвестиций в финансируемые Фондом проекты, методическую помощь заявителям, исполнителям проектов и резидентам ТВЗ.

Международное сотрудничество

В рамках программы EU-TACIS, реализуемой совместно Федеральным министерством экономики и технологии Германии (BMWi), Федеральным министерством образования и исследований Германии (BMBF) и Министерством образования и науки Российской Федерации, с 15 июля по 22 июля 2006 г. была проведена учебная поездка представителей российских инновационно-технологических центров (ИТЦ) по техноцентрам Германии.

Целью учебной поездки являлся обмен практическим опытом управления инновационной деятельностью между специалистами из России и Германии. В поездке приняли участие 9 представителей российской ИТЦ из Москвы, Зеленограда, Санкт-Петербурга, Воронежа, а также представители прессы.

Учебная поездка была организована при поддержке Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере (Россия) и компании «Техностарт» (Германия), выступившей в качестве принимающей стороны.

В рамках поездки российские специалисты посетили Министерство науки и образования Германии (BMBF) (г. Бонн), Министерство экономики Германии (BMWi) (г. Берлин), а также ведущие немецкие техноцентры:

- Технопарк ETEC (г. Эссен);
- Технологический центр TZ DO (г. Дортмунд);

- Технологический центр LUNTEC (г. Люнен);
- Технологический центр ZENIT (г. Магдебург);
- Технопарк ТСС (г. Хемниц);
- Технологический центр IGZ Adlershof (г. Берлин);
- Ассоциация немецких технопарков ADT (г. Дрезден).

В ходе встреч с руководителями и менеджерами передовых инновационных центров и технопарков обсуждались особенности немецкого и российского развития инновационной системы, перспективные способы поддержки стартовых компаний, существующие механизмы развития малого и среднего предпринимательства, а также вопросы развития процесса трансфера технологий между Россией и Германией.

На итоговой встрече с участием представителей проекта TACIS — Карлом-Хайнцем Клингером, Уве Зайделем и Хайнцем Фидлером были подведены итоги поездки и высказаны пожелания о совместном сотрудничестве и дальнейшем развитии российско-германских отношений в области инноваций.

В ноябре специалисты ОАО «Зеленоградский инновационно-технологический центр» приняли участие в семинарах по повышению квалификации, проводимых в рамках конференции «Global Entrepolis, 2006 Singapore — The Enterprise, Innovation & Technology Exchange» (Компании, инновации и технологии) в Сингапуре.

Семинары были направлены на повышение квалификации менеджеров инновационных организаций в области бизнес-инкубирования малых компаний. Основными темами семинаров были:

- конкурентоспособная площадка в области бизнес-инкубирования — тенденции, стратегии и проблемы;
- будущее бизнес-инкубирования: обзор новых бизнес-моделей, отраслей и рынков;
- возможности и трудности проникновения на глобальные рынки — как бизнес-инкубаторы могут развиваться.

Семинары проводили высококвалифицированные менеджеры ведущих зарубежных инновационных организаций и ВУЗов, таких, как:

- Азиатская ассоциация по бизнес-инкубированию;
- Шанхайский инновационно-технологический центр;
- Майкрософт;
- Корейская ассоциация по бизнес-инкубированию;
- Японская ассоциация новых организаций по бизнес-инкубированию;
- Sergipe — ассоциация по бизнес-инкубированию в Бразилии;
- INI-GraphicsNet Stiftung;
- Coventry University Enterprises Ltd;
- Singapore Management University (SME).

В результате посещения семинаров по повышению квалификации специалисты Зеленоградского ИТЦ получили знания о проблемах бизнес-инкубирования в Азиатских странах, узнали новые высокоэффективные методики управления процессами бизнес-инкубирования. Кроме того, были установлены контакты с ведущими инновационными организациями в Азии (Департамент экономического развития Сингапура, Бизнес-акселератор Сингапура, Инновационный ВУЗ «SME», Шан-

хайский инновационно-технологический центр, Корейская ассоциация по бизнес-инкубированию, Sergipe (Бразилия)), достигнуты предварительные соглашения о сотрудничестве в области трансфера и коммерциализации технологий.

В период с 17 по 23 декабря специалисты Зеленоградского ИТЦ приняли участие в зарубежной стажировке с целью изучения системы поддержки малого предпринимательства в Великобритании.

В ходе стажировки специалисты Зеленоградского ИТЦ посетили следующие организации:

- London Development Agency (Агентство по развитию Лондона), которое ежегодно инвестирует более 300 млн фунтов стерлингов в поддержку новых и уже существующих коммерческих структур и в создание новых рабочих мест;
- Gateway to London («Ворота в Лондон»), деятельность которой направлена на развитие малого бизнеса в быстрорастущих районах Лондона;
- Centre for Management and Engineering Excellence (Зона повышения компетенций в области управления и инжиниринга);
- Kent Science Park (технопарк графства Кент) — один из крупнейших на юго-востоке страны технопарков (47 тыс. кв. м), услугами которого пользуются около 80 компаний, специализирующихся в области биомедицины, электроники, информационно-телекоммуникационных систем;
- Ситтингборгский бизнес-инкубатор, один из 21 бизнес-инкубатора, организованного и финансируемого Seeda Enterprise Hub Network (SEEDA);
- Small Business Service (Служба малого бизнеса Министерства торговли и промышленности Великобритании), основными направлениями деятельности которой являются: укрепление культуры предпринимательства и содействие становлению и развитию малого бизнеса; активизация предпринимательской деятельности среди этнических групп населения, женщин и т. п.

В ходе стажировки специалисты Зеленоградского ИТЦ посетили семинары и приняли активное участие в деловых встречах с представителями английских организаций по следующим темам:

- опыт малого предпринимательства в Великобритании: административные препоны, налогообложение, финансирование, государственная помощь;
- развитие малого бизнеса в быстрорастущих восточных районах Лондона;
- опыт развития предпринимательской деятельности в Великобритании и уровень популяризации предпринимательской и инновационной деятельности среди молодежи.

В результате стажировки специалисты Зеленоградского ИТЦ получили знания об опыте развития и поддержки малого бизнеса в Великобритании, в том числе о координации инвестиционных ресурсов, подготовке высококвалифицированных кадров с предпринимательскими навыками, бизнес-инкубировании малых компаний, государственной поддержке малого бизнеса.

**6-ая Рамочная программа (БРП) Евросоюза
по научно-техническому развитию**

Национальная контактная точка (НКТ) по содействию малому и среднему предпринимательству (SMEs), представляемая Фондом содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере, является элементом базовой инфраструктуры поддержки сотрудничества Российской Федерации и Европейского союза в рамках 6-ой Рамочной программы (БРП) Евросоюза по научно-техническому развитию и содействия участию в ее проектах российских научных организаций и коллективов.

Этим фактом обусловлена необходимость участия в мероприятиях, проводимых Комиссией Европейского Союза, по практическим вопросам участия в конкурсах БРП.

Фонд в качестве НКТ в 2006 году выполнил следующие работы в соответствии с принятыми на себя обязательствами:

1. Участие в международных семинарах:

- Участие в семинаре ИНТАС для российских НКТ в Вене в мае 2006.
- Подготовка материалов и участие в 15-ом семинаре НКТ малых предприятий Евросоюза в сентябре 2006 года.
- Подготовка материалов и участие в 3-ем совместном семинаре координаторов проектов по экономическим и технологическим ресурсам (ЕП) и НКТ по поддержке малых и средних предприятий Евросоюза в сентябре 2006 года.
- Участие в семинаре-тренинге «МП-лидеры» в Брюсселе в ноябре 2006.
- Участие в семинаре ИНТАС для российских НКТ в Брюсселе в ноябре 2006.

Цель проводимых мероприятий:

- привлечь внимание ученых из стран Евросоюза к достижениям российской науки;
- способствовать установлению связей между Евросоюзом и Россией в научной сфере;
- обсуждение с представителями Европейской Комиссии проблем и перспектив участия российских коллективов в БРП;
- получение практической информации о потенциальных партнерах в европейских странах, необходимой для создания международных консорциумов и организации совместных проектов.

2. Организация информационных семинаров по вовлечению российских малых предприятий в проекты БРП и Инновационные гранты ИНТАС (Нижний Новгород, Москва, Обнинск, Владивосток).

Цель:

- представить Фонд как национальную контактную точку Российской Федерации;
- подчеркнуть важность исследований и инноваций для малых и средних предприятий Европы;
- Представить инициативы и опыт компаний, принимавших участие в БРП и проектах ИНТАС;

- разъяснить условия конкурсов и правил участия для российских малых и средних предприятий.
- 3. Создание сайта Национальной контактной точки по содействию малому и среднему предпринимательству www.frb-sme.ru. Сайт содержит 17 страниц, разделы по поиску партнеров и проектов.
- 4. Распространение информационных бюллетеней подписчикам по электронным адресам. База данных обновляется ежемесячно.
- 5. Подготовка информационных материалов на русском языке с указанием ссылок на полный текст конкурсов БРП. Анонсирование 7-ой Рамочной программы (7РП).
- 6. Оказание консультационных услуг потенциальным и действительным участникам проектов по различным вопросам.
- 7. Оказание консультационных услуг по написанию конкурсных заявок по проектам БРП и ИНТАС.
- 8. Предоставление услуг по поиску партнеров для участия в международных проектах.
- 9. Предоставление услуг по переводу на английский язык материалов на международные конференции и семинары.
- 10. Успешное завершение проекта по созданию НКТ в рамках соглашения между ИНТАС, Фондом содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере и ООО «ЕвроИнновация». Отчет о работе данного проекта за 2006 год одобрен ИНТАС. Подготовлена и утверждена конкурсная заявка на продолжение финансирования данного проекта в 2007 году.